

शांती पर्व

डॉ. चंद्रशेखर शंकरराव ढोले
 राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,
 शिवजागृती महाविद्यालय, नळेगाव

प्रस्तुत शोधनिबंध शांती पर्व या विषयाचा अभ्यास करताना संशोधकाने ऐतिहासिक व वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर केला आहे. काही गृहीतके मांडून हा शोध निबंध संशोधकांनी पूर्ण केला आहे. राज्याच्या उत्पत्तीचे अनेक सिद्धांत आहेत. उदाहरणार्थ दैवी सिद्धांत, उत्क्रांती वादी सिद्धांत, सामाजिक करार सिद्धांत या सिद्धांताप्रमाणेच राज्याचा शांती पर्व सिद्धांत सुद्धा महत्त्वाचा आहे. शांती पर्वाला 59 मध्ये राज्याच्या उत्पत्ती संबंधी वर्णन करण्यात आले आहे. महाभारत या महाकाव्यात राजकारणासंबंधीची माहिती, वर्णन, भाष्य, चर्चा व उपदेश शांती पर्वाला करण्यात आला आहे. त्या काळातील जनतेला भूतलावरील बऱ्याच काळापासून अन्याय व त्याच्यावर राज्य करणारी व्यवस्था अतिशय कठीण व त्रासदायक वाटत होती. रानटी न्याय पद्धती ही जनतेच्या आकलन शक्तीच्या पुढची होती. ही अन्याय व अत्याचारी व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी लोकांनी एकत्र येऊन आपापसात एक करार केला. स्त्री लंपट व सर्वसामान्य लोकांच्या विरुद्ध क्रूर कायदा होता. काम करणाऱ्या लोकांना शिक्षा करावी यासाठी हा करार करण्यात आला होता. या कराराला सर्वच लोकांनी पाठिंबा दिला परंतु या करारात जी मुख्य अडचण होती ती महत्त्वाची होती. ती अडचण जोपर्यंत दूर होणार नाही तोपर्यंत या कराराला फारसे महत्त्व प्राप्त होणार नव्हते. ती अडचण अशी होती की या करारा विरुद्ध वागणारे व सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय करणाऱ्याला शिक्षा देण्याचे अधिकार कोणाला असेल व त्याची अंमलबजावणी कोण करेल ही समस्या लोकांनी आपापसात चर्चा करून सुद्धा समाजामध्ये अन्याय वा अत्याचार कमी झाला नव्हता. परिस्थिती बिकट झाली होती. जनता अत्याचाराला कंटाळली होती. शेवटी लोकांनी वैतागून देव अधिदेव ब्रह्मदेव यांच्याकडे आपली तक्रार घेऊन गेले होते. ब्रह्मदेवाकडे लोकांनी आम्हाला त्रासातून मुक्ती व आमच्या संरक्षणासाठी एक राजा द्या अशा प्रकारची मागणी केली होती. लोकांनी ब्रह्मदेवाला विनंती केली की राजाने आम्हाला त्रासापासून व अत्याचारातून मुक्ती द्यावी व प्रजेचे त्यांनी रक्षण करावे. ब्रह्मदेवाने लोकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मनुला राजा म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. पण ब्रह्मदेवाचा आदेश आल्यानंतरही राजा होण्यास मनुने नकार दिला कारण त्यांना असे वाटत होते की अशा लोकांवर राज्य चालवणे खूपच कठीण आहे. त्यामुळेच मनुने पहिल्यांदा नकार दिला होता पण नंतर तो तयार झाला.

भीष्म धर्म राजा संवाद

महाभारतातील युद्ध समाप्तीनंतर बाणाच्या टोकावर झोपलेले व मृत्यूच्या दाढेत असलेले भीष्म पितामह व धर्मराजा यांच्यातील संवाद म्हणजेच शांती पर्व सिद्धांत होय. जो राज्यशास्त्रात प्रसिद्ध आहे. भीष्मचार्य, धर्म राजाला राजकारण, नीती आणि चांगले, वाईट राजा प्रजासंबंधी राजाची नीती धोरण, प्रजेचे रक्षण, राज्याचे संरक्षण, राज्याचा खजिना व इतर महत्त्वाच्या बाबींवर हा संवाद शांती पर्वात आहे. धर्मराजा भीष्मांना अनेक प्रश्न राज्याच्या अनुषंगाने विचारतो त्याची उत्तरे भीष्म धर्मराजाला देत असतात. या शांतीपर्वात भीष्म धर्मराजाला सांगतात की कदापिही ब्राह्मण लोकांना त्रास होऊ देऊ नकोस किंवा त्यांना शिक्षा पण देणार नाहीस भीष्म असे म्हणतात की, ब्राह्मण जगात महान आहेत शांती पर्वाच्या 58 व्या अध्यायात पितामह भीष्म धर्मराजाला राज्याचे संरक्षणाचे मार्ग सांगतात. पितामह भीष्म म्हणतात तर मी जे तुला सांगणार आहे ते असे की शुक्राचार्य मनु, इंद्रदेव, भारद्वाज, गौरीशंकर, ब्रह्मस्पती व विशालक्ष हेच खरे राजनीतीचे उद्गाते आहेत.

धर्म राजाला सांगितलेले मार्ग भीष्मानी धर्मराजाला राजकारणासाठी जे मार्ग किंवा साधने सांगितले आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत.

- १) राज्याच्या व प्रजेच्या रक्षणासाठी गुप्तचर नियुक्त करणे.
- २) परकीय राज्यात आपले दूत नियुक्त करणे.
- ३) सर्व राज्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांना वेळेवर मोबदला देणे.
- ४) प्रजेवर अन्याय करायचा नाही त्यांना लुबाडायचे नाही.
- ५) राज्याचा खजिना सतत भरलेला असावा.
- ६) शत्रू मध्ये फूट पाडावी यासाठी प्रयत्न करावा.
- ७) राज्यातील सैनिकांचा उत्साह व मनोबल सतत वाढवावा.
- ८) गोरगरीब प्रजेला सुखी ठेवावे.
- ९) गुन्हेगाराला दंड द्यावा.
- १०) शौर्यवान व कर्तव्यदक्ष लोकांना संधी द्यावी.
- ११) राजा हा प्रजाहित दक्ष असावा.
- १२) राजाने शत्रूला कमजोर म्हणून दुर्लक्षित करू नये.

शांती पर्वाच्या 59 व्या अध्यायात प्रारंभीच राजा धर्म पितामह भीष्म यांना एक प्रश्न विचारतो तो प्रश्न पुढील प्रमाणे आहे, राजा या शब्दाची उत्पत्ती कुठून झाली आहे धर्मराजा याच प्रश्नात पुढे असे म्हणतो की राजा म्हटल्यावर तो पण एक माणूसच आहे. जन्म व मृत्यू सुख व दुःख व माणसासारखे शरीर त्याचे पण असते मग अशा माणसाचे वर्चस्व प्रजा मान्य करेल का? तसेच राजा जर दुःखी असेल तर पर्यावरण दुःखी होणार होणार जर तो खुश व समाधानी असेल तर पुढे आपण

समाधानी मग असे का या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर पितामह भीष्माचार्य देतात या सगळ्याची प्रश्नांची उत्तरे देताना भीष्म सत्य युगातील राज्य या शब्दाचा उगम सांगतात. ब्रह्मदेवाकडे एक शिष्टमंडळ गेले होते ते आमच्यासाठी राजा नियुक्त करा यासाठी मग ब्रह्मदेवाने एक नीतीशास्त्र व एका राजाची नियुक्ती केली पितामह भीष्माचार्यांनी नीतीशास्त्राची सगळीच माहिती धर्मराजाला सांगितली होती. भीष्माचार्यांनी नीतीशास्त्र या ग्रंथाचा किंवा शब्दाचा उल्लेख केला आहे तो ग्रंथ होता की नाही याबाबत मत मतांतरे आहेत. पण नीतीशास्त्रामध्ये धर्म काम व मोक्ष याबाबत माहिती आहे. मंत्र्यांसंबंधीची माहिती राजाचा दूत राजाची मुले किंवा पुत्राचे वर्तन साम-दाम-दंड-भेद नीती दोन राज्यांमधील मित्रत्वाचे व चांगले संबंध मंत्रिमंडळ दुर्ग खजिना लष्कर यांचे नीतीशास्त्रातील प्रकार सांगण्यात आले आहेत. 67 व्या अध्यायात दुश्मनी, राज्याचे संरक्षण व राज्याचा विकास कसा करावा याचे वर्णन सांगितले आहे. 68 व्या अध्यायात भीष्माचार्यांनी राजाने प्रजेचे रक्षण करावे जेणेकरून राज्यातील स्त्रिया दागिने घालून फिरू शकतील. राज्यात अत्याचार लूटपाट व प्रजा भयभित राहणार नाही यापासून लोकांचे रक्षण होईल. 69 व्या अध्यायात भीष्माने राज्याच्या कार्याचे सविस्तर वर्णन केले आहे. राजाने लोकांची मने जिंकलेली पाहिजेत. राज्याच्या संरक्षणासाठी राजाने सर्वत्र सैन्य तैनात ठेवावेत मंत्री, मित्र व पुत्र यांच्या हालचालीवर गुप्तेहेरामार्फत लक्ष ठेवावे. राजाने आपली बाजू कमजोर आहे हे भासू देऊ नये. ८० व्या अध्यायात राजाने मित्र व शत्रू कसे ओळखावे याचे चांगले वर्णन केले आहे. शंभराव्या अध्यायामध्ये भीष्माचार्यांनी सैन्याची तयारी व युद्ध सामग्री विषयी चर्चा केली आहे. याच अध्यायात राजाने शस्त्रास्त्राचा साठा कसा करावा त्याचा सांभाळ कसा करावा याचे वर्णन केले आहे. 103 व्या अध्यायात जो प्रदेश जिंकला आहे त्या प्रदेशाचा राजाला आपलेसे करावे. 107 व्या अध्यायात धर्मराजाने विचारलेल्या प्रश्नावर भीष्मांनी गणराज्य या व्यवस्थेची माहिती सांगितली आहे. 140 व्या अध्यायात राजाने गरज असेल तेव्हा युद्ध करावे व प्रसंगी वाटाघाटी कराव्यात राजाचे हृदय कठोर असावे वेळ आल्यास शत्रूसमोर हात जोडावेत शपथ घ्यावी वचने द्यावीत जोपर्यंत वेळ आपल्यासाठी चांगली नाही तोपर्यंत माघार घ्यावी. वेळ आल्यास शत्रू वर तुटून पडावे.

निष्कर्ष

शांती पर्व हा महाभारतातील अतिशय महत्त्वाचा संवाद आहे. हा संवाद भीष्माचार्य व त्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या धर्मराजा यांच्यातील आहे. या दोघांमध्ये जो संवाद झाला होता तो भविष्यातील राजा सरकार व राजकारणासाठी मार्गदर्शक व दिशादर्शक ठरला आहे. या संवादा नंतर अनेक राजे, राजवाडे व सरकार यांनी आपापल्या राज्याची व्यवस्था या संवादाच्या आधारावर मजबूत केली व संवादाचे पालन केले. आधुनिक लोकशाही व इतर राजकीय व्यवस्थेसाठी हा संवाद प्रभावी ठरला आहे. अनेक राजकीय नेते पुढारी शासन कर्ते, राजकीय पक्ष भीष्म व धर्मराजा संवादाच्या आधारावर

राजकारण करत आहेत. आज लोकशाही राष्ट्रत कूटनीती, भरमसाठ आश्वासने, शत्रू विषयीचे विचार, सैन्य, युद्ध विरोधकांना संपवणे यासह इतर शांती पर्वातील मार्ग आज स्वीकारले जात आहेत.

संदर्भसूची

- १) ना. य. डोळे, राजकीय विचारांचा इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे.
- २) भा. ल. भोळे, आधुनिक भारतातील राजकीय विचार, पिंपळापुरे अँड कंपनी पब्लिशर्स नागपूर